

BOSHLANG`ICH SINFLARDA TA`LIM JARAYONINI HAMKORLIKDA TASHKIL ETISH

Xilola Bakiyeva

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang`ich ta`limda ona tili va uni o`qitish metodikasi kafedrasida dotsenti, pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15242803>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada boshlang`ich sinflarda o`quv savodxonligini monitoring qilish bo`yicha o`qish va matnni tushunish sifatini xalqaro o`rganish (The Progress in International Reading Literacy Study) PIRLS talablarini amalga oshirishda o`qish ta`limi, badiiy va ilmiy-ommabop matnlarni o`qish qobiliyati aniq berilgan ma`lumotni topish, ma`lumotlarni talqin qilish va umumlashtirish, matn mazmunini, til xususiyatlari va tuzilishini tahlil qilish hamda baholash, xulosalarni shakllantirish kabi mezonlari haqida so`z yuritilgan.*

Kalit so`zlar: *Badiiy matn, asar tahlili, ifodali o`qish, asarning g`oyaviy asoslari va mavzusi, obrazlar tizimi, mezon, didaktik qonuniyat, bolalar adabiyoti, o`quvchilarning bilish faoliyatini shakllantirish.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются критерии обучения чтению, умения читать художественные и научно-популярные тексты, такие как нахождение четко изложенной информации, интерпретация и обобщение информации, анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста, формирование выводов, при реализации требований PIRLS Исследования прогресса в международном чтении и грамотности по мониторингу академической грамотности в начальных классах.*

Ключевые слова: *Художественный текст, анализ произведения, выразительное чтение, идейные основы и тема произведения, система образов, критерии, дидактические закономерности, детская литература, формирование познавательной активности учащихся.*

Abstract. *This article discusses the criteria for reading education, the ability to read literary and popular science texts, such as finding clearly given information, interpreting and summarizing information, analyzing and evaluating the content, language features and structure of the text, and forming conclusions, in implementing the requirements of the International Reading Literacy Study (PIRLS) on monitoring academic literacy in primary schools.*

Keywords: *Literary text, analysis of the work, expressive reading, ideological foundations and theme of the work, system of images, criterion, didactic regularity, children's literature, formation of students' cognitive activity.*

Jahon miqyosida kichik yoshdagi maktab o`quvchilari uchun jahon sivilizatsiyasi yutuqlari va axborot resurslaridan keng foydalanish, o`quvchilar hamda o`qituvchining o`zaro hamkorligi va muloqotini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maktabgacha ta`lim mussasasi tarbiyalanuvchisini maktab ta`limiga olib kirish va ularning sifatli ta`lim olishlari uchun sharoit yaratish, bilimlarni egallashni ta`minlovchi o`qitish metodlari, usullari va vositalarini tanlash, ularni ta`lim jarayoniga tatbiq etish orqali o`zaro kommunikatsiyaga va hayotga tayyorlash ta`lim sifatini oshirishning asosiy omillari sanaladi.

Ijtimoiy hayotga tatbiq qilinayotgan “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida “uzluksiz ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta‘lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish” mamlakat ravnaqiga xizmat qilayotgan barcha soha vakillarining o‘z faoliyatini yangicha yondashuvga asoslangan holda tashkil etishni taqozo qilmoqda. “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida belgilab berilgan ma‘naviy taraqqiyotni ta‘minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish, milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish kabi ustuvor yo‘nalishlar asosida ta‘lim tizimini isloh qilish davr talabi sifatida qaralmoqda.

Dunyo miqyosidagi hozirgi globallashtirish sharoitida ta‘lim tizimiga pedagogik innovatsion texnologiyalarning keng miqyosda joriy qilinishi tufayli o‘quvchilarning mantiqiy, tahliliy, tanqidiy va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish orqali ijodiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish rivojlantiruvchi ta‘limning muhim jihati sifatida yosh avlodni jahon standarti talablariga javob berish darajasiga ko‘tarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, boshlang‘ich sinflarda o‘quv savodxonligini monitoring qilish bo‘yicha o‘qish va matnni tushunish sifatini xalqaro o‘rganish (The Progress in International Reading literacy Study) PIRLS talablarini amalga oshirishda o‘qish ta‘limi zimmasiga katta mas‘uliyat yuklaydi.

Ma‘lumki, PIRLS dasturi asosida o‘quvchilar o‘qishning ikki xil turi bo‘yicha mashg‘ulot davomida va maktabdan tashqari baholanadilar. Bunda:

a) adabiy ta‘lim tizimini o‘zlashtirish tajribasini o‘rganish maqsadida o‘qish darajasini aniqlash; b) ta‘lim jarayonida beriladigan ma‘lumotlarni o‘zlashtirish va ulardan foydalanishga doir o‘qish darajasini aniqlash ko‘zda tutiladi.

Tadqiqotning kontseptual qoidalariga muvofiq o‘quvchilar badiiy va ilmiy-ommabop matnlarni o‘qish qobiliyati aniq berilgan ma‘lumotni topish; ma‘lumotlarni talqin qilish va umumlashtirish; matn mazmunini, til xususiyatlari va tuzilishini tahlil qilish hamda baholash; xulosalarni shakllantirish kabi 4ta mezon bo‘yicha baholanadi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o‘ssish ko‘rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassislariga bo‘lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o‘z-o‘zidan o‘quvchilarimizning darslarga qiziqishini oshirishni va o‘qituvchilarning har tomonlama ta‘lim-tarbiyaga e‘tiborini kuchaytirishni talab etadi.

Ma‘lumki, badiiy asarlarni o‘qish bilan bog‘liq holda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim tizimida o‘quvchilarning badiiy-estetik tafakkurini shakllantirish, o‘zligini anglashga yo‘naltirish, vatanga muhabbat tuyg‘ularini kamol toptirishda boshqa o‘quv predmetlari kabi bolalar adabiyoti namunalarini san‘at asari sifatida o‘rganish vazifalari yuklatilgan o‘qish ta‘limi alohida o‘rin tutadi. Bu xususda Farobiy badiiy so‘zning inson hayotida tutgan o‘rni va roli haqida: “...so‘zlash quvvati shunday quvvatki, uning yordamida inson bilim va hunar egallaydi, uning yordamida xulq-atvoridagi xunuk va go‘zal harakatlarni ajrata biladi va bajarilishi zarur bo‘lgan-bo‘lmagan ishlarni ado etadi, shu bilan birga, zararli va foydali narsani, lazze va achchiq narsalarni fahmlaydi” [1;48] deb yozgan bo‘lsa, M.Koshg‘ariyning «Devonu lug‘otit-turk» asarida «Adab boshi – til» maqolning keltirilishi, A.Navoiyning “Bir bo‘lu, bir ko‘r, bir de, bir tila, Mayl qilma munda ikkilik bila” misralarida bir so‘zlilik, fikriy sobitlik, so‘z va fikr birligi –chin inson uchun bosh dasturdir degan fikr ilgari suriladi [2;12]. Yuqoridagi fikrlar buyuk ajdodlarimizning inson ma‘naviyatining shakllanishi va rivojlanishida tilning nechog‘li ahamiyatli ekanligiga urg‘u berganini ko‘rsatadi.

Boshlang'ich sinflarda o'qish metodikasi adabiyot o'qitish sistematik kursiga tayyorlovchi predmet sifatida bolalar adabiyoti namunalari asosida o'z maqsad va vazifalarini belgilaydi.

Boshlang'ich sinflarda adabiy ta'lim o'zaro bog'liq bo'lgan quyidagi jarayonlarni o'z ichiga qamrab oladi: 1) adabiy-badiiy asarlar tahlili vositasida shaxs tarbiyasi; 2) boshlang'ich sinflarda bolalar adabiyotini maktab fanlaridan biri sifatida o'qitish; 3) shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishini shakllantirish jarayoni.

Boshlang'ich sinflarda o'qish metodikasining asosi sifatida quyidagi didaktik qonuniyatlarga asoslaniladi:

1. Ta'lim o'quvchilarning fanlarga tegishli bilim va tushunchalarni anglashlariga har tomonlama ta'sir etuvchi xarakterda bo'lishi.

2. O'quvchining oldilariga qo'yilgan masalani aniq tushunishlariga erishish.

3. O'qituvchi yangi murakkab ta'limiy muammolarni tanish hodisalar holatida ko'rsata olish mahoratiga ega bo'lishi. Adabiy ta'lim jarayonida deduktsiyani induktsiya bilan bog'lay bilishi.

Boshlang'ich ta'lim tarixida ayni muammoga jonli ijodiy psixologik jarayon sifatida qaraladi.

Hozirgi adabiy ta'lim maktab oldiga o'sib kelayotgan yosh avlodni asrlar mobaynida insoniyat tarixi davomida yaratilgan va to'ldirib, boyitib kelingan madaniy boyliklarni egallash, real hayotga tayyorlash, ongli ravishda kasb tanlashlariga erishish, atrofdagi kishilar bilan madaniyatli muomala qilishga o'rgatish, intellektual salohiyatli kishilar qilib tarbiyalash talabini qo'ymoqda.

Bunga erishish uchun adabiy ta'limning har bir bosqichida o'qitish metodlari, maqsad va vazifalarini aniq-ravshan belgilab olish lozim.

O'qish ta'limi jarayonida o'quvchilarning o'qish va matnni tushunish sifati darajasini o'rganish nazarda tutiladi. Xalqaro PIRLS nazorati bo'yicha boshlang'ich maktabning 4-sinfni tugatgan o'quvchilarning o'qish ta'limi davomida olgan bilimlari sinovdan o'tkaziladi. O'qish va matnni tushunish sifati asarni shunchaki qayta-qayta o'qish hisobiga yaxshilanmaydi, o'qilgan asarning mohiyatini anglashga xizmat qilmaydi.

O'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. O'qish savodxonligining maqsadi badiiy tajriba orttirish, axborotni olish va undan foydalanish; tushunish jarayonida esa diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni to'plash, xulosa chiqarish, g'oyalar va axborotlarni talqin qilish va uyg'unlashtirish, kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilishda tarkib topadi. Badiiy asar matnini tushunish va baholash uchun har bir o'quvchi tilni tushunishi va badiiy tasvir vositalarini bilishi kerak. Badiiy asar o'quvchilarga hali duch kelmagan vaziyatlar va his-tuyg'ularni o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Badiiy adabiyotda tasvirlangan voqealar, harakatlar va oqibatlar o'quvchilarga haqiqiy hayotni yoritibgina qolmay, tasavvur qilishlari mumkin bo'lgan vaziyatlarni bilvosita his qilish va aks ettirishga imkon beradi.

Aynan o'qish ta'limida insonning, avvalo o'zligini, qolaversa, olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Shuning uchun o'qish darslarida ona tabiat, atrofimizdagi olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnat, istiqloq va milliy-ma'naviy qadriyatlar, xalqlar do'stligi va tinchlik kabi turli mavzular o'rganiladi. Mazkur mavzularga oid badiiy va ilmiy-ommabop asarlar ta'limiy, axloqiy xarakterda bo'lib, o'quvchilarning aqliy kamoloti va ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga qaratilgan. Uning o'ziga xos

xususiyati o'quvchilarni badiiy adabiyotning sehirli olamiga olib kirish, dunyoqarashlarini milliy istiqlol mafkurasi asosida to'g'ri shakllantirishga qaratilishi bilan belgilanadi. Tanlangan mavzular o'quvchilarga kundalik hayot, mustaqillikni mustahkamlash va insoniy munosabatlar bo'yicha bilim va tarbiya berishni ta'minlaydi. Ularning ichida istiqlol, vatan, ma'naviyat va tabiat haqidagi mavzular alohida ajralib turadi. Adabiy mavzulardan ko'zlangan maqsad o'quvchilarning o'zlikni anglash, istiqlol, vatan va tabiat bilan bog'liq tuyg'ularini uyg'otishdir.

Ijtimoiy-tarixiy mazmundagi mavzular Vatanimiz o'tmishi, xalqimiz hayoti, mardonavor kurashi, bunyodkorlik ishlari, ulug' siymolar amalga oshirgan ishlar, tarixiy sanalar to'g'risida muayyan tasavvur beradi. Beruniy, Amir Temur, Najmiddin Kubro, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Bobur, Pahlavon Mahmud va boshqa ajdodlarimiz haqidagi ma'lumotlar badiiy matnlar asosida o'quvchiga yetkaziladi. Bu xildagi asarlar o'quvchilarni faqat o'tmishimiz bilan tanishtirib qolmasdan, Vatan oldidagi farzandlik burchi va mas'uliyatini teran anglashga ham yordam beradi. Vatanga muhabbat tuyg'usi shu tariqa shakllanadi. Vatanimiz o'tmishi haqida hikoya qilingan asarlar bilan tanishish va ularni tahlil qilish jarayonida o'quvchilar o'tmish bilan bugungi kunni taqqoslash imkoniga ega bo'ladilar. Jamiyat taraqqiyoti xususida qisqacha bo'lsa-da, tushuncha hosil qiladilar. Bu borada, ayniqsa, milliy istiqlol bilan bog'liq mavzudagi asarlar yordam beradi.

Badiiy asarlar matni ustida ishlash jarayonida ularning janriy xususiyatlaridan tashqari, mavzusi ham nazarda tutilgan holda metodik ishlar tashkil qilinadi. Badiiy asarning san'at hodisasi sifatidagi xos xususiyatlarini chuqur tushunish, mavjud adabiy bilim va tushunchalarni rejadagi asarlar tahliliga tatbiq etish o'qish darslarining sifat va samaradorligini ta'minlaydi.

Bolalar adabiyotini o'qitish metodikasi ayni yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish metodlari, usullari va vositalarini, o'quvchilarga adabiy ta'lim orqali borliq va jamiyat haqida tushuncha berish, o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, kamol toptirish kabi amaliy ishlar nazariyasini ishlab chiqadi. O'quvchilarning bilimlarni integrativ yondashuv asosida takomillashtirish, adabiy ta'lim va hayotni o'zaro uyg'unlashtirishga doir pedagogik imkoniyatlarni kengaytirish texnologiyasini ishlab chiqadi.

Bolalar adabiyoti namunalari barkamol shaxs tarbiyasi, unda ma'naviy sifat va ijodiy tafakkurni rivojlantirish, milliy o'zlikni anglash, milliy an'ana va avlodlar o'rtasidagi vorislikni asrash hamda davom ettirish jarayonida yetakchi o'rin tutadi. Shuning uchun ham bolalar adabiyotini o'qitish metodikasi oliy ta'limdagi asosiy o'quv fanlaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy mahorati mazkur predmetning mazmuni va o'qitish metodlarini qay darajada egallab olishiga bog'liq.

Bolalar adabiyotini o'qitish metodikasi talabalarning hozirgi zamon metod, usul, shakl va vositalardan foydalanish qobiliyatini tarkib toptirish, dastur talablari asosida o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, shaxsini har tomonlama rivojlantirish ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishlariga tayyorlashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. –188 б.
2. Алишер Навоий. Лисонут тайр. матнни нашрга тайёрловчи Ваҳоб Раҳмоню Ваҳоб Раҳмон. –Т.: Фафур Фулом, 1991. –462 б.
3. Qosimova K., Matchonov S. va b. Ona tili o'qitish metodikasi. Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik. –Т.: Noshir, 2009. –352 б.

4. Matchonov S., G`ulomova X., Suyunov M., Boqiyeva H. Boshlag`ich sinflarda o`qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish.–T.: Yangiyo`l poligraf servis, 2008. –224 b.
5. Matchonov S., G`ulomova X. Nutq madaniyati. // Boshlang`ich ta`lim. 2000. -№1. -8-10-b.